

TO’PALANG DARYOSI HAVZASIDA QOR QOPLAMI O‘ZGARISHINI SUN’IY YO’LDOSH MA’LUMOTLARI ASOSIDA TAHLIL QILISH

Darxon Yarashev

Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishini o‘rganish universiteti (Green university)

Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637099>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot qayta ishlangan MODIS ma’lumotlari yordamida To’palang daryosi havzasida kunlik qor qoplami kuzatishga qaratilgan. Asosiy maqsad qor qoplami darajasi va uning turli balandlik zonalari bo’yicha o’zgarishi bo’yicha ko’rsatkichlarni olishdir. Asosiy natijalar mintaqa bo’ylab qor bilan qoplangan kunlarda sezilarli fazoviy va vaqtinchalik o’zgaruvchanlikni ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: Qor qoplami, balandlik zonasi, MODIS, To’palang daryosi, qor qoplami davomiyligi.

Tog’li hududlardagi qor qoplami bir nechta sabablar tufayli juda muhim ahamiyatga ega. Hidrologik jihatdan, qor tabiiy suv zaxirasi vazifasini bajaradi – u asta-sekin eriydi va bahor va yoz oylarida daryolar oqimi shakllanishida o’z hissasini qo’shadi, bu esa xalq xo’jaligining qator tarmoqlarini suv bilan ta’minlashda muhim rol o’ynaydi. [1].

To’palang daryosi - Surxondaryo viloyatidagi daryo. Hisor tizmasining janubiy yon bag’ridan boshlanadigan Surxondaryoning eng sersuv o’ng irmog’i (1-rasm).

1-rasm. To’palang daryosi havzasining geografik joylashuvi

Suv yig’ilish maydoni uncha baland bo’lmaganligidan To’palangdaryoning suvi asosan mavsumiy qorlarning erishidan hosil buladi, uning to’yinishida abadiy qor va ayniqsa muzliklar juda kam ishtirok etadi. Shunday silib, To’palangdaryo qor-muzlik suvlaridan to’yinadigan daryolar qatoriga kiradi va shu tipdagi daryolar uchun xos bo’lgan rejimga ega: daryoda suv fevral oxirlarida ko’paya boshlab, to iyunning oxirlariga qadar ortib boradi; may — iyun

oylarida suv eng ko‘p oqadi, iyun oyidan boshlab esa suv kamaya boshlaydi; sentyabrning ikkinchi-uchinchi o‘n kunliklariga borganda to‘lin suv davri tamom bo‘ladi[1].

Qor qoplaminig o‘zgarishlarini balandlik zonalariga ajratib o‘rganish, har bir balandlikdagi iqlim sharoitlari va suv manbalariga ta‘sirini aniq baholash imkonini beradi. Bu esa suv resurslarini prognozlash, boshqarish masalalarini hal etishda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun o‘rganilayotgan havza qismini turli balandlik zonalariga ajratdik va tahlil qildik (2-rasm).

2-rasm. Daryo havzasining gipsografik egri chizig‘i.

Ushbu grafik daryo havzasining balandlik zonalar bo‘yicha balandlik taqsimotini ko‘rsatadi. Grafikdan ko‘rinib turibdiki, eng katta maydon daryo havzasida 2000-2500 m va 2500-3000 m balandlik zonalarida joylashgan, bu umumiy 40% dan ortiq. Eng past balandlik zonasida (824-1000 m) esa maydon foizi eng kam 5% ga teng.

Sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari yordamida qor qoplaminini aniqlash texnologiyalar rivoji bilan yanada samarali bo‘lib bormoqda. Masofaviy zondlash texnologiyalari qor dinamikasini uzluksiz va keng ko‘lamda kuzatish imkonini beradi, bu esa gidrologik modellashtirish, iqlim tadqiqotlari va tabiiy xavf-xatarlarni boshqarishda qimmatli ma‘lumotlar manbai hisoblanadi [2]. Kunlik yoki haftalik vaqt oralig‘idagi ko‘p spektrli sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari qor qoplamidagi o‘zgarishlarni Normalizatsiyalangan qor farqi indeksi (NDSI) kabi spektral ko‘rsatkichlar orqali kuzatish imkonini beradi. Asosiy cheklov sifatida, passiv sensorlarda bulutlilik tufayli ma‘lumot sifati va mavjudligi hududiy va vaqtinchalik farq qilishi mumkin [2, 3]. Bundan tashqari, o‘rmonli hududlarda qor qoplaminini sun‘iy yo‘ldosh orqali aniqlash cheklangan bo‘ladi.

To‘palang daryosi havzasi O‘rta Osiyo mintaqasida suv resurslari va ekologik muvozanat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning gidrologik xususiyatlari va qor qoplami o‘zgarishlari mavsumiy tsiklga bog‘liq holda o‘rganiladi. Ushbu maqolada MODIS kunlik tasvir ma‘lumotlariga asoslangan qor qoplaminig ko‘p yillik o‘zgarishlarini aks ettiruvchi grafik va havzaning balandlik zonalarining maydoniy taqsimotini ko‘rsatuvchi grafik asosida ilmiy tahlil amalga oshiriladi [2].

3-rasm. Daryo havzasining turli balandlik zonalarida qor ko‘p yillik o‘rtacha qor qoplami o‘zgarishi

Maqsad, havzaning turli balandlikdagi qor resurslarining taqsimoti va ularning suv ta‘mini ta‘minlashdagi rolini baholashdan iborat bo‘lib, bu ma‘lumotlar suv boshqaruvi va kelajakdagi ekologik o‘zgarishlarga moslashish uchun asos xizmat qilishi mumkin. To‘palang daryosi havzasi O‘rta Osiyo mintaqasida suv resurslari va ekologik muvozanat uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, uning gidrologik xususiyatlari va qor qoplaminig o‘zgarishi mavsumiy tsiklga bog‘liq holda o‘rganiladi. Ushbu maqolada MODIS kunlik tasvir ma‘lumotlariga asoslangan qor qoplaminig ko‘p yillik o‘zgarishlarini aks ettiruvchi grafik va havzaning balandlik zonalarining maydoniy taqsimotini ko‘rsatuvchi grafik asosida tahlil amalga oshiriladi. Maqsad, turli balandlikdagi qor resurslarining taqsimoti va ularning suv ta‘minidagi rolini baholashdan iborat bo‘lib, bu ma‘lumotlar suv boshqaruvi va ekologik o‘zgarishlarga moslashish uchun asos xizmat qilishi mumkin.

Grafikda qor qoplami yanvar-fevral oylarida maksimumga (80-100%) yetib, iyul-avgustda minimal darajaga (0-20%) tushadi, bu qishki yog‘inlar va yozgi erish jarayonlarini aks ettiradi. Balandlikka qarab, 4500-4000 m va 4000-3500 m zonalarida qor qoplami yilning ko‘p qismida yuqori (90-100%) bo‘lib, iyuldan keyin kamayadi. 3500-3000 m va 3000-2500 m balandliklarda qor qoplami yanvarda 80-90% ga yetib, bahorda tezroq eriy boshlaydi. 2500-2000 m va 2000-1500 m zonalarida qor qoplami 60-80% dan yozda kamayadi, 1500-1000 m va 1324-824 m balandliklarda esa 20-50% oralig‘ida qoladi va yozda deyarli yo‘qoladi. Bu holat balandlik oshishi bilan qor qoplaminig davomiyligi va hajminig ortishini ko‘rsatib, yuqori qismlarda qor resurslari ko‘proq saqlanayotganini tasdiqlaydi.

Qor qoplami va maydon taqsimotni birgalikda tahlil qilganda, 3000-4500 m balandlikdagi kichik maydonli zonalar qishki qor zaxiralari uchun asosiy manba bo‘lib, ularning erishi bahor-yoz oylarida suv oqimini ta‘minlaydi. 4000-4500 m zona kichik bo‘lsa-da, 90-100% qor qoplami bilan uzoq muddatli suv ta‘minotiga ta‘sir qiladi. O‘rta va past balandlikdagi zonalar (2000 m dan past) katta maydonga ega bo‘lsa-da, qor qoplami yozda tez kamayadi, bu ularning ta‘sirini cheklaydi. Bu gidrologik siklning balandlikka bog‘liq xususiyatlarini va qor erishining vaqtinchalik taqsimotini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, To‘palang daryosi havzasining qor qoplami va balandlik zonalarining maydoniy taqsimoti o‘zaro bog‘liq holda mavsumiy va balandlikka bog‘liq

xususiyatlarni namoyish etadi. Yuqori balandlikdagi kichik maydonli zonalar qishki qor zahiralari uchun asosiy manba bo‘lib, ularning erishi suv ta‘minotining asosiy manbai hisoblanadi. O‘rta va past balandlikdagi katta maydonlar esa qisqa muddatli qor qoplami bilan cheklangan. Ushbu ma‘lumotlar ilmiy maqolalarda foydalanilganda, ularni statistik va gidrologik modellash bilan mustahkamlash orqali aniqroq xulosalar chiqarish mumkin. Natijada, mavjud grafiklar suv boshqaruvi va iqlim o‘zgarishiga moslashish strategiyalari uchun muhim asos bo‘lib xizmat qiladi, bu esa O‘rta Osiyo mintaqasidagi suv resurslarini barqaror foydalanishni ta‘minlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шульц В.Л., Машрапов Р. Ўрта Осиё Гидрографияси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1969. – 327 б.
2. Ниязов Д.Б., Калашникова О.Ю., Гафуров А.А. Методика прогноза водности высокогорных рек Центральной Азии на основе снимков MODIS // Центральноазиатский журнал исследований воды. № 6(2). 2020 – С. 26–37.
3. Hall, D.K.; Riggs, G.A. Normalized-Difference Snow Index (NDSI). In Encyclopedia of Earth Sciences Series; Springer: Dordrecht, The Netherlands, 2011; Part 3, pp. 779–780.
4. <https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod10.php>